

СОВРЕМЕННЫЕ БИОМАРКЕРЫ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА: ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗА ТЕРАПИИ

Анварходжаева Ш.Г.

Эшмурзаева А.А.

Ташкентский государственный медицинский университет,
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18207337>

ARTICLE INFO

Received: 08th January 2026

Accepted: 09th January 2026

Online: 10th January 2026

KEYWORDS

Изучить диагностическую ценность иммунологических и цитокиновых биомаркеров (IL-6, РФ, анти-MCV) у пациентов с ревматоидным артритом в процессе базисной терапии и определить их прогностическое значение для оценки ответа на лечение

Актуальность темы. Ревматоидный артрит (РА) представляет собой хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание суставов, характеризующееся прогрессирующим разрушением хрящевой и костной ткани. Оценка молекулярных и цитокиновых биомаркеров активности заболевания позволяет более объективно мониторировать клиническое состояние, прогнозировать эффективность проводимой базисной терапии и своевременно адаптировать лечебную тактику.

Цель исследования. Изучить диагностическую ценность иммунологических и цитокиновых биомаркеров (IL-6, РФ, анти-MCV) у пациентов с ревматоидным артритом в процессе базисной терапии и определить их прогностическое значение для оценки ответа на лечение.

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты с РА, которым проводилось определение уровней IL-6, ревматоидного фактора (РФ), анти-MCV и оценка активности заболевания по индексу DAS28. Анализы выполнялись методом ELISA. Оценка цитокинового фенотипа проводилась с учетом пороговых значений IL-6 (>15 пг/мл) и анти-MCV. Статистический анализ выполнен с применением корреляционного метода.

Результаты. Выявлено, что у пациентов с повышенными уровнями IL-6 (>15 пг/мл) и анти-MCV наблюдался цитокиновый фенотип заболевания, характеризующийся высокой активностью воспаления и склонностью к прогрессированию деструктивных изменений суставов. Пациенты с умеренными уровнями IL-6 и отсутствием значительного повышения анти-MCV имели

аутоантительный фенотип с более благоприятным прогнозом. Установлена сильная корреляционная связь IL-6 с индексом DAS28 ($r \approx 0,71$; $p < 0,001$), а также анти-MCV с DAS28 ($r \approx 0,65$; $p < 0,001$), что подтверждает диагностическую значимость данных маркеров для мониторинга активности РА. РФ также демонстрировал клиническую взаимосвязь с тяжестью заболевания.

Выводы. Иммунологические и цитокиновые биомаркеры (IL-6, анти-MCV, РФ) являются перспективными диагностическими показателями активности ревматоидного артрита. Их комплексное определение в сочетании с индексом DAS28 позволяет объективно оценивать эффективность базисной терапии, прогнозировать течение заболевания и оптимизировать индивидуальные лечебные подходы. Регулярный мониторинг цитокинового профиля способствует своевременной коррекции стратегии лечения.

